

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE AKTİF ÖĞRENME TEKNİKLERİNDEN GÖRÜŞ GELİŞTİRMENİN ÜRETİCİ DİL BECERİLERİNDEN KONUŞMAYA ETKİSİ

Araştırma Makalesi

Rabia DEMİRKOL* / Merve SUROĞLU SOFU**

Geliş Tarihi: 02.01.2026 | **Kabul Tarihi:** 30.04.2026 | **Yayın Tarihi:** 29.06.2026

Özet: Bu çalışmada, görüş geliştirme tekniğinin A2 seviyesindeki öğrencilerin konuşma becerilerine olan etkisi incelenmiştir. Deneysel bir araştırma deseni olan ön test–son test kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılarak yapılan bu çalışma, İstanbul’da bir vakıf üniversitesinde TÖMER biriminde eğitim gören 40 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Öğrenciler, deneysel uygulama için 20 kişilik bir deney grubu ve 20 kişilik bir kontrol grubuna ayrılmıştır. Araştırmanın verileri, konuşma performanslarını değerlendiren yazarlar (2024) tarafından geliştirilen bir konuşma rubriği ile toplanmıştır. Ayrıca öğrencilerin konuşmalarının videolu kayıtları da analiz edilmiştir. Araştırma sürecinde, deney grubundaki öğrencilere sekiz hafta boyunca her hafta farklı bir konu üzerinden görüş geliştirme tekniği uygulanmıştır. Bu süreç, öğrencilerin eleştirel düşünme ve konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamıştır. Son testte, tüm öğrenciler bir konuşma sınavına tabi tutulmuş ve elde edilen sonuçlar, görüş geliştirme tekniğinin etkisini değerlendirmek için karşılaştırılmıştır. Verilerin analizi SPSS analiz programıyla yapılmıştır. Araştırmanın bulguları, görüş geliştirme tekniğinin öğrencilerin konuşma becerilerini önemli ölçüde artırdığını göstermektedir. Deney grubundaki öğrencilerin, kontrol grubuna kıyasla daha iyi performans gösterdikleri tespit edilmiştir. Bu sonuçlar, görüş geliştirme tekniğinin öğrencilerin fikirlerini organize etme ve ifade etme becerilerini geliştirmede etkili bir yöntem olduğunu ortaya koymaktadır. Sonuçta araştırma, görüş geliştirme tekniğinin aktif öğrenme metodolojisinin bir parçası olarak öğrencilerin dil becerilerini ve eleştirel düşünme yetilerini güçlendirdiğini ve bu tekniğin öğretim uygulamalarında daha geniş bir şekilde kullanılması gerektiğini vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: A2 seviyesi, aktif öğrenme, görüş geliştirme tekniği, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, üretici dil becerileri.

THE EFFECT OF THE OPINION DEVELOPMENT TECHNIQUE, AN ACTIVE LEARNING STRATEGY, ON SPEAKING SKILLS IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Research Article

Received: 02.01.2026 | **Accepted:** 30.04.2026 | **Published:** 29.06.2026

Abstract: The present study examines the effect of the opinion development technique on the speaking skills of A2-level students. This study is conducted using a quasi-experimental design with a pretest–posttest control group on 40 students enrolled in the TÖMER unit at a private university in Istanbul. The students are assigned to an experimental group (20 students) and a control group (20 students). Data are collected using a speaking rubric developed by authors (2024) to evaluate speaking performance; video recordings of the students' speeches are also analyzed. During the research process, the students in the experimental group have practiced the opinion development technique on a different topic every week for eight weeks, with the aim of developing their critical thinking and speaking skills. In the posttest, all students have taken a speaking examination, and the results are compared to evaluate the effect of the opinion development technique. Data are analyzed using SPSS. The findings indicate that the opinion development technique significantly improves students' speaking skills, and that the experimental group performs better than the control group. These results demonstrate that the opinion

* Dr.; İstanbul Nişantaşı Üniversitesi; demirkolrabiaa@gmail.com 0000-0003-0998-7393

** Dr. Öğr. Üyesi; İstanbul Nişantaşı Üniversitesi; merve.suroglusofu@nisantasi.edu.tr 0000-0001-9101-8211

development technique is an effective method for developing students' ability to organize and express their ideas. In conclusion, the study highlights that the opinion development technique—as part of an active learning methodology—strengthens students' language skills and critical thinking abilities, and recommends that this technique be adopted more widely in teaching practice.

Keywords: A2 level, active learning, opinion development technique, productive language skills, teaching Turkish as a foreign language.

Giriş

Eğitim sürecinde öğrencinin pasif kaldığı yöntem ve yaklaşımların yerini öğrenciyi aktif kılan ve öğrenen özerkliğine imkân tanıyan yöntem ve teknikler almıştır. Bu tür öğrenci merkezli yöntem ve teknikler bireyin kendi deneyimleri aracılığıyla kendi gerçeklerini keşfetmesi, gerekli bilgi ve becerileri uygulamalı bir şekilde edinmesi ve bu bilgileri farklı durumlara uyarlayarak çözüm üretmesi, iş birliği yapması ve tüm yaşam alanlarında öğrenmesi gerektiğini savunmaktadır (Maden, 2014). Aktif öğrenme, öğrencinin öğrenme sürecinin sorumluluğunu üstlenmesi, kararlar alması, öz düzenleme yapması ve sürecin farklı yönlerine dair seçimler yapabilmesi için fırsatlar sunan bir yaklaşımı ifade etmektedir. Bu süreçte, öğrenciler, karmaşık öğretimsel görevleri yerine getirirken zihinsel becerilerini etkin bir şekilde kullanmaya yönlendirilmektedir (Açıkgöz, 2014). Aktif öğrenme, öğretmenin düz anlatım yöntemiyle belirli bilgileri aktardığı ve öğrencinin yalnızca pasif bir alıcı olarak görüldüğü geleneksel öğretim yöntemlerine bir tepki olarak ortaya çıkmıştır (Aytan, 2011).

Bilgiler, önceki öğrenilenlerden bağımsız ve ayrı değildir. Her yeni bilgi, mevcut bilgilerle eklenerek, sürekli birikim ve gelişim içinde öğrenmeyi meydana getirmektedir. Bu nedenle, bilgilerin zihinde daha anlamlı hâle gelmesi ve kişisel bir biçimde içselleştirilmesi aktif öğrenme yoluyla mümkün olmaktadır. Aktif öğrenme sayesinde, bireylerin bilgiyi kendi deneyimlerine göre özelleştirmesi ve karşılaştıkları farklı durumlara uyum sağlaması kolaylaşmaktadır (Tanrıkulu ve Alptekin, 2019).

Aktif öğrenme tekniklerinin yabancı dil öğretiminde kullanımıyla ilgili olarak Ghaiith (2003), bu tekniklerin okuduğunu anlama başarısı üzerinde anlamlı ve olumlu etkiler yarattığını ortaya koymuş; ancak akademik öz kavram puanları açısından deney ve kontrol grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığını raporlamıştır. Richardson (2003), altı hafta süren çalışmasında işbirlikli öğrenme tekniklerinin öğrencilerin okuma becerilerini geliştirdiğini, ancak okumaya yönelik olumsuz tutumlarını olumlu yönde dönüştürmediğini ortaya koymuştur. Askeri akademide İngilizce öğretiminde aktif öğrenmenin kullanımı hakkında Er ve arkadaşlarının (2012) yaptıkları araştırmada ise aktif öğrenme yaklaşımının geleneksel ders anlatımı yaklaşımına göre daha yüksek okuma anlama başarısı sağladığı saptanmıştır.

Aktif öğrenme, öğrencilerin eğitim sürecinde pasif dinleyici veya sadece not alıcı olmanın ötesine geçerek, kendi öğrenme süreçlerini düzenleme fırsatı bulmalarını sağlaması nedeniyle sıklıkla tartışılan bir konudur (Jayawardana vd., 2001). Bu yaklaşım, öğrencilerin daha fazla sorumluluk almasını ve öğrenme süreçlerine aktif katılımını teşvik etmektedir (Eugène, 2006; Lunenberg & Volman, 1999; Mattson, 2005). Bununla birlikte birtakım sınırlılıkları da bulunmaktadır. Bu yaklaşımın sınırlılıkları arasında derslerin planlanması için daha fazla

zamana ihtiyaç duyulması, öğrencilere sürekli rehberlik gerekmesi, öğrenciler arasında önceki etkinliklere ilişkin ortak bir anlayışın bulunmaması, artan bilişsel yükün strese yol açabilmesi ile özveri eksikliği ve dikkat dağınıklığı yer almaktadır (De Novais vd., 2017).

Bonwell ve Eison (1991) aktif öğrenmeyi teşvik eden stratejileri “öğrencilerin bir şeyler yapmalarını ve yaptıkları şeyler hakkında düşünmelerini içeren öğretim etkinlikleri” olarak tanımlamaktadır. Handelsman vd. (2007) aktif öğrenme ve biçimlendirici değerlendirme arasındaki çizginin bulanık ve tanımlanmasının zor olduğunu belirtmektedir; sonuçta, öğrencilerin aktif öğrenmesini destekleyen öğretim, öğrenenlerden bir şeyler yapmalarını veya üretmelerini istemekte ve bu da anlamayı değerlendirmeye yardımcı olabilmektedir.

Aktif öğrenme yaklaşımında, öğrenciler yalnızca bağımsız bilgileri ezberleyen bireyler olarak değil, aynı zamanda gerçek dünya durumlarından haberdar olan ve öğrendikleri bilgileri günlük yaşamda nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgi sahibi kişiler olarak eğitim görmektedir (Seeler vd., 1994). Aktif öğrenme disiplinde, öğrenciler organize etme, düşünme, sorun çözme ve demokratik davranış sergileme gibi beceriler kazanırken; öğretmenler, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinin sorumluluğunu üstlenmelerini teşvik etmektedir. Bu yaklaşım, öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerini destekleyerek, öğrenmenin daha anlamlı ve kalıcı olmasını sağlamaktadır (Baessa vd., 2002; Dufresne vd., 1996; Mattson, 2005).

Öğrenci, öğrenme hedeflerini gözden geçirmekte, hedeflerine ulaşmak için hangi yöntem ve aktiviteleri seçeceğine karar vermektedir. Bu süreçte, kullandığı yöntemlerin etkinliğini değerlendirmekte, öğrenmesini gözden geçirmekte ve gerekirse düzenlemeler yapmaktadır. Son olarak, hem öğrenme sürecini hem de elde ettiği sonuçları yeniden değerlendirmektedir (Schunk, 1994). Bonwell ve Eison'a göre (1991) aktif öğrenme-öğretim yöntemleri; kısa canlandırmalar, grup tartışmaları, problem çözme ve rol yapma gibi etkileşimli ve katılımcı etkinlikleri içermektedir. Bu yöntemlerden biri de görüş geliştirme tekniğidir.

Görüş geliştirme, eğitim ortamında bir konu üzerine yapılan düşünce alışverişleri ya da tartışmalar sırasında, bireyin kendi görüşünü diğer görüşlerden yararlanarak şekillendirmesi, savunması veya gerektiğinde değiştirmesi, hatta karşı olduğu bir görüşü benimsemesi sürecidir. Bu, öğrencilerin daha derinlemesine düşünmelerini ve farklı bakış açılarını değerlendirmelerini sağlayan bir öğrenme-öğretme tekniğidir (Sönmez, 2011). Görüş geliştirme tekniği, içeriğinde belirgin çelişkiler barındıran konuların öğretiminde ve öğrencilerin tutum ile değer geliştirmelerinde olumlu değişiklikler yaratmak amacıyla kullanılan oldukça etkili bir yöntemdir (Ocak, 2013).

Görüş geliştirme sürecinde her öğrenci, kendi görüşünü ve bu görüşü destekleyen gerekçeleri savunabilmektedir. Ayrıca gerektiğinde görüşünü değiştirme fırsatına sahiptir. Bu yaklaşım, öğrencilerin fikirlerini özgürce ifade etmelerine, farklı bakış açılarıyla olayları değerlendirmelerine ve diğer görüşlere saygı duymalarına olanak tanımaktadır (Gözütok, 2006). Tartışmalar sırasında, dinleyen öğrencilerin başka bir görüşü benimsemeleri durumunda, başka bir grubun önüne geçerek görüşlerini geliştirebileceği belirtilmektedir ve ikna olan öğrencilere yer değiştirme fırsatı tanınmaktadır. Bu süreç, tüm öğrencilerin tartışmaya aktif bir şekilde katılmalarını sağlamayı amaçlamaktadır (Tok, 2013).

1. Araştırmanın Amacı

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde aktif öğrenme tekniklerinin önemi büyüktür. Dil kullanıcılarının yabancı dil öğrenirken en çok zorlandıkları becerilerin üretici dil becerileri olması, bilhassa yazma ve konuşma becerilerinin öğretiminde öğrenen merkezli aktif tekniklerin önemini ortaya çıkarmaktadır. Görüş geliştirme tekniđi; öğrencilerin ders içi ve ders dışında duydukları yapıları yaparak-yaşayarak öğrenmesine, aktif bir şekilde kullanmasına, düşüncelerini yabancı bir dilde ifade edebilmesine, herhangi bir görüşe katılıp katılmadığını belirtmesine katkı sağlamaktadır. Buradan hareketle bu araştırmada “Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde görüş geliştirme tekniđi, öğrencilerin üretici dil becerilerinden konuşmayı geliştirmede ne ölçüde etkilidir?” sorusu temel araştırma sorusu olarak belirlenmiştir. Bu sebeple bu araştırmada aşağıdaki araştırma sorularına cevap aranmıştır:

1. Deney ve kontrol gruplarının ön test – son test verilerine ilişkin grup içi ve gruplar arası karşılaştırmaları nasıldır?
2. Gruplara ait ön test ortalama başarı puanlarının karşılaştırılması nasıldır?
3. Gruplara ait son test ortalama başarı puanlarının karşılaştırılması nasıldır?
4. Deney grubunun görüş geliştirme tekniđine yönelik görüşleri nelerdir?

2. Yöntem

2.1. Araştırmanın Modeli

Bu araştırma, deneysel araştırma desenlerinden biri olan ön test–son test kontrol gruplu yarı deneysel model kullanılarak yapılmıştır. Bu modelde, ön test-son test kontrol gruplu desende, hem deney öncesinde (ön test) hem de deney sonrasında (son test) ölçümler yapılmaktadır. Bu ölçümlere dayalı verilerin analizinde farklı parametrik istatistik teknikleri kullanılabilir. Ön test-son test kontrol gruplu desenin, deneysel araştırmalarda en sık kullanılan desenlerden biri olduğu belirtilmektedir (Büyüköztürk vd., 2018).

Araştırma kapsamında veri toplama sürecine başlanmadan önce gerekli izinler için başvuruda bulunulmuş; İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü Etik Kurulunun 07.02.2025 tarihli ve 20250207-16 sayılı kararı ile etik uygunluk onayı alınmıştır.

2.2. Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul’da bir vakıf üniversitesinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılında A2 seviyesinde eğitim gören 40 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerden 20’si amaçlı örneklem yöntemiyle deney grubu için seçilmiş ve diđer 20’si kontrol grubu olarak belirlenmiştir.

2.3. Veri Toplama Araç ve Gereçleri

2.3.1. Konuşma Rubriđi

Araştırmada, öğrencilerin konuşma performanslarını değerlendirmek için yazarlar (2024) tarafından geliştirilen konuşma rubriđi kullanılmıştır. Bu rubrik, öğrencilerin konuşma becerilerini belirli kriterlere göre ölçmekte kullanılmaktadır. Rubrik; öğrencilerin dil kullanımı, akıcılık, kelime bilgisi, tutarlılık, telaffuz ve iletişim kurma özelliklerini göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapılmasına olanak sağlamaktadır. Değerlendirme,

her bir kriter için belirli puan aralıklarıyla yapılmış ve öğrencilerin genel performansı bu puanlarla ölçülmüştür. Rubriğin güvenilirliği test edilerek, Cronbach alfa katsayısı 0,87 olarak hesaplanmıştır. Bu da rubriğin oldukça güvenilir bir değerlendirme aracı olduğunu göstermektedir. Puanlayıcılar arası güvenilirliği hesaplamak için ise Kappa değeri hesaplanmış ve bu değer 0,83 olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç, puanlayıcılar arasında yüksek bir uyuma düzeyi olduğu anlamına gelmektedir.

2.3.2. Video Kayıtları

Araştırmanın bir diğer veri toplama aracı, öğrencilerin konuşma performanslarının videolu kayıtlar aracılığıyla kaydedilmesidir. Uygulama sürecinde, öğrencilerin her hafta gerçekleştirdiği konuşmaların video kayıtları alınmış ve bu kayıtlar, konuşma becerilerindeki gelişimin daha objektif bir şekilde izlenmesine olanak tanımıştır. Video kayıtları, hem ön test hem de son test arasındaki dönemlerde öğrencilerin konuşma performansını değerlendirmek için kullanılmıştır. Ayrıca araştırma sonunda bu kayıtlar üzerinden yapılan analizler, öğrencilerin dil kullanımındaki değişimleri ve görüş geliştirme sürecine verdikleri tepkileri daha ayrıntılı bir şekilde inceleme fırsatı sunmaktadır. Araştırma kapsamında kullanılan videoların çekiminden önce öğrenenlerden görüntülü ve yazılı bir şekilde izin alınmıştır.

2.3.3. Görüşme Formu

Araştırmada kullanılan veri toplama araçlarından birisi de görüşme formudur. Görüşme formunda rastgele seçilen on deney grubu öğrencisine görüş geliştirme tekniğinin etkisine dair iki soru yöneltilmiş ancak analiz sürecinde öğrencilerin benzer cevaplar verdiği görüldüğünden bu çalışmada bir görüşme sorusu verileri paylaşılmıştır. Görüşme sorusu olarak öğrencilere “Görüş geliştirme tekniği konuşma becerilerinize nasıl etki etti?” sorusu yöneltilmiştir. Çalışma planlaması sürecinde araştırmacılar tarafından beş soruluk bir havuz oluşturulmuş ve bir alan uzmanı tarafından araştırmanın amacına hizmet eden iki soru seçilmiştir.

2.4. Veri Toplama Süreci ve Uygulama

Araştırma sürecinde, deney grubundaki öğrencilere görüş geliştirme tekniği uygulanmadan önce bir konuşma sınavı yapılmıştır. Bu sınav, yazarlar (2024) tarafından geliştirilen konuşma rubriği ile değerlendirilmiş ve bu değerlendirme ön test olarak kabul edilmiştir.

Ön testin ardından deney grubuna, sekiz hafta süresince görüş geliştirme teknikleri uygulanmıştır. Görüş geliştirme tekniği, her hafta belirlenen farklı konular çerçevesinde sınıfta “Katılıyorum”, “Katılmıyorum” ve “Kararsızım” köşeleri oluşturularak gerçekleştirilmiştir. Uygulamalarda, öğrenciler, kendilerine sunulan konuya dair görüşlerini belirterek tartışmalar yapmışlar ve kendi fikirlerini savunmuşlardır. Bu sekiz haftalık süreç boyunca, konular araştırmacılar tarafından belirlenmiş olup her hafta farklı bir konu üzerinde çalışılmıştır. Konular aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

Tablo 1*Görüş Geliştirme Tekniği Uygulama Konuları*

1. Hafta	Telefon kullanmak, gençlere daha fazla zarar verir.
2. Hafta	Kahvaltı, günün en önemli öğünüdür.
3. Hafta	Sosyal medya, insanlar arasındaki ilişkileri kötüleştirir.
4. Hafta	Evcil hayvanlar sahiplerine faydalıdır.
5. Hafta	Her gün spor yapmak sağlıklı yaşam için gereklidir.
6. Hafta	Yaz tatili, kış tatilinden daha eğlencelidir.
7. Hafta	Televizyon, gençler için eğitici bir araçtır.
8. Hafta	Bütün çocuklar okulda eşit şartlarda eğitim almalıdır.

Deney grubundaki öğrenciler, her hafta belirlenen konu hakkında görüşlerini ifade etmiş ve diğer öğrencilerle tartışarak fikirlerini savunmuşlardır. Bu uygulamalar, öğrencilerin eleştirel düşünme ve konuşma becerilerini geliştirmeyi amaçlamıştır. Araştırmanın 10. haftasında, tüm araştırma grubuna (deney ve kontrol grupları) son test olarak bir konuşma sınavı yapılmıştır. Konuşma sınavı, ilk sınavda olduğu gibi yazarlar (2024) tarafından geliştirilen konuşma rubriği kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme ile deney ve kontrol grupları arasında uygulamanın etkisi açısından anlamlı bir fark olup olmadığı incelenmiştir.

2.5. Verilerin Analizi

Verilerin analizinde normallik testi ve bağımlı örneklem t testi kullanılmıştır. Araştırma verilerinin normal dağılım gösterip göstermediğinin anlaşılması amacıyla normallik testi yapılmış, bu test için Skewness ve Kurtosis değerlerine bakılmıştır. Skewness değerlerinin -,591 ile ,688 arasında; Kurtosis değerlerinin ise -1,171 ile 1,188 arasında değiştiği gözlenmiştir. Kurtosis ve Skewness değerleri -,5 ile +1,5 olduğu zaman normal dağılım olduğu kabul edilmektedir (Tabachnick & Fidell, 2013). Dolayısıyla araştırmada analiz için parametrik testler kullanılmıştır. Nitel veriler ise içerik analizi ile değerlendirilmiştir.

Tablo 2*Normallik Testi Verileri*

Grup	Değerler	Ön Test	Son Test
Deney	Skewness	,346	-,120
	Kurtosis	,462	-1,171
Kontrol	Skewness	-,591	,688
	Kurtosis	1,188	,774

3. Bulgular**3.1. Birinci Araştırma Sorusuna Dair Veriler**

Deney grubuna ait son test ve ön test ortalama başarı puanları bağımlı örneklemelerde t testi ile karşılaştırılmış, yapılan karşılaştırmada son test lehine anlamlı bir farkın olduğu anlaşılmıştır ($t= 17,899$; $p < ,001$). Bu bulguya göre araştırmada kullanılan görüş geliştirme tekniğinin deney grubunda başarının artmasında anlamlı düzeyde etkili olduğu söylenebilir.

Tablo 3

Deney Grubu Son Test-Ön Test Ortalama Başarı Puanlarının Karşılaştırılması

Grup	Test	N	\bar{X}	SD	t	p
Deney Grubu	Son test	20	22,50	1,638	17,899	< ,001
	Ön test	20	10,75	1,916		

Kontrol grubuna ait son test ve ön test ortalama başarı puanları bağımlı örneklemelerde t testi ile karşılaştırılmış, yapılan karşılaştırmada son test lehine anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir ($t= 9,454$; $p < ,001$). Bu bulguya göre kontrol grubunda uygulanan mevcut öğretim programının öğrencilerin başarılarını anlamlı düzeyde olumlu yönde etkilediği söylenebilir.

Tablo 4

Kontrol Grubu Son Test-Ön Test Ortalama Başarı Puanlarının Karşılaştırılması

Grup	Test	N	\bar{X}	SD	t	p
Kontrol Grubu	Son test	20	13,60	1,188	9,454	< ,001
	Ön test	20	11,75	1,070		

3.2. İkinci Araştırma Sorusuna Dair Veriler

Kontrol ve deney gruplarına ait ön test ortalama başarı puanları bağımsız örneklemelerde t testi ile karşılaştırılmış, uygulama öncesinde başarı açısından gruplar arasında anlamlı bir farkın olmadığı anlaşılmıştır ($t= -2,038$; $p=,051$). Diğer bir deyişle uygulama öncesinde grupların başarı düzeyleri birbirine benzerdir.

Tablo 5

Gruplara Ait Ön test Ortalama Başarı Puanlarının Karşılaştırılması

Test	Grup	N	\bar{X}	SD	t	p
Ön Test	Deney	20	10,75	1,916	-2,038	,051
	Kontrol	20	11,75	1,070		

3.3. Üçüncü Araştırma Sorusuna Dair Veriler

Kontrol ve deney gruplarına ait son test ortalama başarı puanları bağımsız örneklemelerde t testi ile karşılaştırılmış, uygulama sonrasında başarı açısından gruplar arasında deney grubu lehine anlamlı bir farkın olduğu tespit edilmiştir ($t=-19,669$; $p < ,001$). Yani deney grubunda uygulanan görüş geliştirme tekniğinin kontrol grubunda uygulanan mevcut öğretim programına göre başarı açısından anlamlı düzeyde etkili olduğu söylenebilir.

Tablo 6

Gruplara Ait Son test Ortalama Başarı Puanlarının Karşılaştırılması

Test	Grup	N	\bar{X}	SD	t	p
Son Test	Deney	20	22,50	1,638	19,669	,001
	Kontrol	20	13,60	1,188		

Bağımsız örneklemelerde t testi analizinde etki büyüklüğü için Cohen's d olarak adlandırılan d değeri de hesaplanmıştır. Cohen, genel bir kural olarak, d değerinin 0,2'nin altında olması durumunda etki büyüklüğünün düşük; 0,5 civarında olması durumunda orta; 0,8'in üzerinde olması durumunda ise yüksek düzeyde olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte, bazı özel

durumlarda 0,2'lik bir d değerinin dahi güçlü bir etki olarak değerlendirilebileceği göz önünde bulundurulmalıdır (Cohen, 1988; Yıldırım ve Yıldırım, 2011'den akt. Kılıç, 2014, s. 45). Yapılan hesaplamalarda d değeri 0,62 olarak belirlenmiştir. Bu katsayıdan hareketle etki büyüklüğünün orta düzeyde olduğu söylenebilir.

3.4. Dördüncü Araştırma Sorusuna Dair Veriler

Bu araştırma sorusu için rastgele seçilen 10 deney grubu öğrencisiyle odak grup görüşmeleri yapılmıştır. Görüşme kapsamında öğrencilere sorulan soru ve cevaplar aşağıdaki tabloda değerlendirilmiştir:

Tablo 7

Görüş Geliştirme Tekniğinin Etkileri Temasına Dair Veriler

<i>Kodlar</i>	
Dinleme becerilerinde gelişim	K1, K8: “Konuşurken yavaş yavaş fark ettim ki daha iyi dinliyorum, daha iyi anlıyorum.”
Yapılandırılmış iletişim	K4, K2, K10: “Görüş geliştirme, konuşmalarımı daha düzenli halde söylememe yardım etti.”
Zihinsel esneklik	K5, K6, K7: “Bu teknik sayesinde daha iyi düşünüyorum ve esnek bir şekilde yeni fikirler ortaya koyuyorum.”
Özgüven artışı	K3, K9: “Bu teknik özellikle topluluk önünde konuşurken kendime olan güvenimi verdi.”

Katılımcıların ifadeleri, görüş geliştirme tekniğinin konuşma becerilerine olan etkisini farklı açılardan göstermektedir. K1 ve K8'in ifadeleri, dinleme becerisinde bir gelişim yaşandığını ve katılımcıların karşındakilerin söylediklerini daha dikkatli bir şekilde dinleyip anlamaya başladıklarını göstermektedir. Bu durum, aktif dinleme becerisinin güçlendiğine işaret etmekte ve ayrıca empatik dinlemenin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Etkili iletişimin ana unsurlarından biri olan dinleme, karşınızdaki kişinin bakış açısını anlamamızı ve böylece daha verimli bir diyalog kurmamızı mümkün kılmaktadır.

Şekil 1

Öğrencilerin Perspektifinden Görüş Geliştirme Tekniğinin Etkisi

K4, K2 ve K10'un ifadeleri, görüş geliştirme tekniğinin konuşma eyleminin daha düzenli bir şekilde yapılmasına sağladığı yararları vurgulamaktadır. Bu tekniğin etkisiyle katılımcılar, düşüncelerini daha sistematik ve mantıklı bir biçimde sunmaya başlamışlardır. Düzenli bir ifade, hem konuşmacının hem de dinleyicinin mesajı daha iyi anlamasına imkân tanımaktadır. Katılımcılar; görüşlerini daha açık bir şekilde sunabilirken, anlam karışıklığının azalıp netliğin artırıldığını ifade etmişlerdir.

K5, K6 ve K7'in ifadeleri, görüş geliştirme tekniğinin düşünme süreçleri üzerinde sağladığı etkileri saptamaktadır. Bu teknik, katılımcıların daha esnek bir şekilde düşünmelerini ve bu sayede yeni fikirler üretmelerini desteklemektedir. Esnek bir zihin, bireylerin farklı bakış açıları kazanmalarını ve karmaşık problemleri çözme konusunda yaratıcı yaklaşımlar geliştirmelerini temin etmektedir. Katılımcılar, bu teknikle duygu ve düşüncelerini daha geniş bir perspektifte şekillendirme imkânı elde ettiklerini ifade etmektedir.

K3 ve K9'un görüşleri ise topluluk önünde konuşma becerilerine ilişkin bir gelişimi yansıtmaktadır. Görüş geliştirme tekniğinin topluluk önünde konuşma esnasında kendilerine olan güvenlerini artırdığını belirtmeleri; mevcut tekniğin sadece içerik açısından değil, aynı zamanda konuşmacının psikolojik durumuna da katkı sağladığını göstermektedir. Bu teknikle katılımcılar, kendilerini daha güvende hissettiklerini ve anksiyetelerini azalttıklarını belirtmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Araştırma, deney ve kontrol gruplarının başarı puanlarını analiz ederek görüş geliştirme tekniğinin etkisini değerlendirmiştir. Deney grubundaki son test puanları, ön test puanlarına göre anlamlı bir artış göstermiştir ($t= 17,899$; $p < ,001$), bu da aktif öğrenme yöntemlerinden görüş geliştirmenin başarıyı artırmada etkili olduğunu göstermektedir. Kontrol grubunda da benzer bir fark göze çarpmaktadır ($t= 9,454$; $p < ,001$), ancak uygulanan mevcut öğretim programıyla sınırlıdır.

Uygulama öncesinde grupların başarı düzeyleri arasında anlamlı fark bulunmamış ($t= -2,038$; $p=,051$), bu da iki grubun başlangıç seviyelerinin benzer olduğunu göstermektedir. Uygulama sonrasında ise deney grubu, kontrol grubuna göre belirgin bir üstünlük sergilemiştir ($t= -19,669$; $p < ,001$). Etki büyüklüğü, Cohen's d değeri ile 0,62 olarak hesaplanmış ve bu da orta düzeyde bir etki olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bulgular, görüş geliştirme tekniğinin eğitimdeki etkinliğini desteklemektedir.

Görüş geliştirme tekniği, katılımcıların konuşma becerilerini birçok açıdan güçlendirmiştir. Katılımcılar dinleme becerisini geliştirmiş, düşüncelerini daha düzenli ve mantıklı bir şekilde ifade etmeye başlamış, esnek düşünme ve yaratıcı fikir üretme kapasitesini artırmışlardır. Buna ek olarak topluluk önünde konuşurken kendilerine olan güvenleri artmıştır. Bu teknikler, hem bireysel becerileri hem de sosyal ve profesyonel iletişimi geliştiren çok yönlü bir etki yaratmaktadır.

Güneyli (2007), okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesinde aktif öğrenme yaklaşımını kullanan derslerin daha anlamlı ve etkili olduğunu ortaya koyarken; Sallabaş (2011) ise

konuşma becerisinin geliştirilmesinde aktif öğrenme yöntemleriyle tasarlanan derslerin daha başarılı sonuçlar verdiğini belirtmektedir.

Ocak ve Yurtseven (2017) yaptıkları araştırmada öğrencilerin, görüş geliştirme tekniğinin öğrenmelerini kolaylaştırdığını ve rahatça fikirlerini ifade edebildiklerini ortaya koymuştur. Ayrıca eğlenceli ve keyifli buldukları için bu tekniğin diğer derslerde de uygulanmasını istediklerini eklemektedir. Genel olarak, teknik hakkında olumlu görüşler bildiren öğrenciler, deneyimi “güzel” ve “zevкли” olarak nitelendirmektedir. Üstündağ (1994) da beyin fırtınası, problem çözme, örnek olay inceleme, görüş geliştirme ve kavram haritaları gibi öğretim tekniklerini, yaratıcı düşünme teknikleri olarak tanımlamaktadır.

Koray (2005) yaptığı çalışmada, yaratıcı düşünme tekniklerinden olan ve görüş geliştirme tekniğine benzeyen altı şapkalı düşünme ve nitelik sıralama tekniklerinin uygulama sürecine yönelik öğrencilerin başlangıçta çekimser davrandıklarını, ancak ilerleyen süreçte sınıfın büyük çoğunluğunun uygulamaya özgü fikirler geliştirebildiğini ve öğrencilerin sonunda olumlu görüşler ifade ettiklerini tespit etmiştir. Bu araştırmalar, bu çalışmanın sonuçlarını destekler niteliktedir.

Bununla birlikte aktif öğrenme tekniklerinin çeşitli dezavantajları, zorlukları ve sınırlılıkları da bulunmaktadır. Lehtovuori vd. (2013), aktif öğrenme teknikleri ve akran öğretiminin uygulanmasına yönelik uygun eğitim materyallerinin eksikliğini bu yaklaşımların hayata geçirilmesindeki en önemli engellerden biri olduğunu; ayrıca alıştırma geliştirme sürecinin öğrenciler açısından en zorlayıcı aktivitelerden biri olarak öne çıktığını belirtmektedir. Aktif öğrenme tekniklerinin uygulamasıyla ilgili olarak uygulayıcılara büyük bir görev düşmektedir.

Akili (2011), aktif öğrenme uygulamalarını benimsemeden önce, uygulayıcıların bu uygulamalarla ilgili literatürü ve özellikle farklı öğretim stratejilerini kapsamlı bir şekilde incelemeleri gerektiğini savunmakta; böylece hangi yöntemlerin etkili olup olmadığını değerlendirebileceklerini vurgulamaktadır. Sempere vd. (2010), aktif öğrenme tekniklerinin uygulandığı derslerde öğrencilerin yüksek başarı puanları elde ettiklerini belirtmekle birlikte, öğrencilerin bu yaklaşımları benimseme konusunda isteksiz davrandıklarını ortaya koymuştur.

Rao (2020), öğretmen tüm çabalarına rağmen bazı öğrencilerin öğrenci merkezli öğrenmeye uyum sağlayamayabileceğini belirtmektedir; bu durum genellikle alt seviyedeki sınıflarda görülmekle birlikte, üst seviyelerde de ortaya çıkabilmektedir. Değerlendirmeler; alt seviyede bu durumun yaklaşık %15, üst seviyede ise %5’in altında gerçekleştiğini göstermektedir.

- Deney grubunda elde edilen olumlu sonuçlar, görüş geliştirme tekniğinin eğitimde daha fazla kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Bu teknik, öğrenci başarılarını artırma potansiyeline sahip olduğu için öğretim materyallerine ve müfredatlara entegre edilmelidir.
- Öğitmenlerin görüş geliştirme tekniğini etkili bir şekilde uygulayabilmesi için eğitim programları düzenlenmelidir.

- Sadece kısa dönem sonuçların değil, uzun dönem etkilerin de araştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma, daha büyük bir örneklem ve farklı seviyelerde yeniden araştırma konusu yapılabilir.

Kaynakça

- Açıkgöz, K. Ü. (2014). *Aktif öğrenme*. Biliş Yayınları.
- Akili, W. (2011). On implementation of problem-based learning in engineering education: Thoughts, strategies and working models. In *Proceedings of the Frontiers in Education Conference (FIE)* (pp. 11–16). IEEE.
- Aytan, T. (2011). Aktif öğrenme tekniklerinin dinleme becerisi üzerindeki etkileri. *Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 2(4), 23-43.
- Baessa, Y. de, Chesterfield, R., & Ramos, T. (2002). Active learning and democratic behavior in Guatemalan rural primary schools. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 32(2), 205–218. <https://doi.org/10.1080/03057920220143183>
- Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). *Active learning: Creating excitement in the classroom* (ASHE-ERIC Higher Education Report No. 1). School of Education and Human Development, The George Washington University.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2018). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri* (25. Baskı). Pegem Akademi.
- Cohen, J. (1988). The analysis of variance. In *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2nd ed., pp. 274-287). Lawrence Erlbaum Associates.
- de Novais, A. S., Silva, M. B., & Muniz, J. (2017). Strengths, limitations and challenges in the implementation of active learning in an undergraduate course of logistics technology. *International Journal of Engineering Education*, 33(3), 1060-1069.
- Dufresne, J. R., Gerace, W. J., Leonard, W. J., Mestre, J. P., & Wenk, L. (1996). Classtalk: A classroom communication system for active learning. *Journal of Computing in Higher Education*, 7, 3-47.
- Er, M., Altunay, U., & Yurdabakan, İ. (2012). The effects of active learning on foreign language self-concept and reading comprehension achievement. *International Journal on New Trends in Education and Their Implications (IJONTE)*, 3(4), 43–58.
- Eugène, C. (2006). How to teach at the university level through an active learning approach? Consequences for teaching basic electrical measurements. *Measurement*, 39(10), 936-946.
- Ghaith, G. (2003). Effects of the learning together model of cooperative learning on English as a foreign language reading achievement, academic self-esteem, and feelings of school alienation. *Bilingual Research Journal*, 27(3), 451–474.
- Gözütok, F. D. (2006). *Öğretim ilke ve yöntemleri*. Ekinoks Yayıncılık.

- Güneyli, A. (2007). *Etkin öğrenme yaklaşımının anadili eğitiminde okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye etkisi* (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi.
- Handelsman, J., Miller, S., & Pfund, C. (2007). *Scientific teaching*. W.H. Freeman.
- Jayawardana, C., Hewagamage, K. P., & Hirakawa, M. (2001). Personalization tools for active learning in digital libraries. *MC Journal: The Journal of Academic Media Librarianship*, 8(1), 1-19.
- Kılıç, S. (2014). Etki büyüklüğü. *Journal of Mood Disorders*, 4(1), 44-46.
- Koray, Ö. (2005). Altı düşünme şapkası ve nitelik sıralama tekniklerinin fen derslerinde uygulanmasına yönelik öğrenci görüşleri. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 43, 379-400.
- Lehtovuori, A., Honkala, M., Kettunen, H., & Leppavirta, J. (2013). Interactive engagement methods in teaching electrical engineering basic courses. In *Proceedings of the 2013 IEEE Global Engineering Education Conference* (pp. 75–84). IEEE.
- Lunenberg, M. L., & Volman, M. (1999). Active learning: Views and actions of students and teachers in basic education. *Teaching and Teacher Education*, 15, 431-445.
- Maden, S. (2014). *Türkçe öğretimi ve aktif öğrenme*. Kirazofis Kitabevi.
- Mattson, K. (2005). Why “active learning” can be perilous to the profession. *Academe*, 91(1), 23-26.
- Ocak, G. (2013). Yöntem ve teknikler. G. Ocak (Ed.), *Öğretim ilke ve yöntemleri içinde* (s. 59-68). Pegem Yayıncılık.
- Ocak, G. ve Yurtseven, R. (2017). İlkokul öğrencilerinin görüş geliştirme tekniğine yönelik görüşleri. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK'17) içinde* (ss. 1224–1236).
- Rao, N. K. (2020). Advantages and disadvantages of student-centered learning. *Research Journal of English Language and Literature*, 8(1), 132-134.
- Richardson, C. (2003). *The relationship between self-esteem and reading* (Unpublished master's thesis). Kean University.
- Sallabaş, M. E. (2011). *Aktif öğrenme yönteminin ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinin konuşma becerilerine etkisi* (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi.
- Schunk, D. H. (1994). Commentary on self-regulation in school contexts. *Learning and Instruction*, 15(2), 173- 177.
- Seeler, D. C., Turnwald, K. H., & Bull, K. S. (1994). From teaching to learning: Part III. Lectures and approaches to active learning. *Journal of Veterinary Medical Education*, 21(1).
- Sempere, J., García, M., Marco, F., de la Sen, M. L., & Segovia, Y. (2010). The use of active methodologies: A teaching experience. In *ICERI2010 Proceedings* (pp. 5368–5375). IATED.

- Sönmez, V. (2011). *Öğretim ilke ve yöntemleri*. Pegem Yayıncılık.
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). *Using multivariate statistics*. Pearson.
- Tanrikulu, L. ve Alptekin, G. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde aktif öğrenme teknikleri ve uygulama örnekleri. *Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu* içinde (ss. 1–11).
- Tok, N. K. (2013). Etkili öğretim için yöntem ve teknikler. A. Doğanay (Ed.), *Öğretim ilke ve yöntemleri* içinde (s. 161-237). Pegem Yayıncılık.
- Üstündağ, T. (1994). Günümüz eğitiminde dramanın yeri. *Yaşadıkça Eğitim Dergisi*, 37, 7-10.
- Yıldırım, H. H. ve Yıldırım, S. (2011). Hipotez testi, güven aralığı, etki büyüklüğü ve merkezi olmayan olasılık dağılımları üzerine. *İlköğretim Online*, 10, 1112-1123.

Makaleye Katkı Oranı Beyanı: 1. yazar katkı oranı: %50 2. yazar katkı oranı: %50
Çıkar Çatışması Beyanı: Araştırmacılar arasında herhangi bir çıkar çatışması yoktur.
Etik Beyanı: Bu çalışmada “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi”nde belirtilen kurallara uyulduğunu, “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler”e dayalı hiçbir işlem yapılmadığını ve etik ihlallerde tüm sorumluluğun makale yazarlarına ait olduğunu beyan ederiz.
Finansal Destek veya Teşekkür Beyanı: Bu çalışma için herhangi bir kurumdan finansal destek alınmamıştır.
Etik Kurul İzni Beyanı: İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü Etik Kurulu, Tarih: 07.02.2025, Sayı: 20250207-16
Veri Kullanılabilirliği Beyanı: Bu çalışma sırasında oluşturulan veya analiz edilen veriler, talep üzerine yazarlardan temin edilebilir.
Yapay Zekâ Kullanımı Beyanı: Yazma yardımı için yapay zekânın kullanılmadığını beyan ederiz.
Telif Hakları Beyanı: Türkoloji ve Sosyo-Kültürel Araştırmalar Dergisi’nde yayımlanan çalışmalar Creative Commons Atıf-Ticari Olmayan 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Extended Abstract

Methods and approaches that keep students passive during the education process have been replaced by methods and techniques that make students active and allow them to learn autonomously. Such student-centered methods and techniques advocate that individuals should discover their own truths through their own experiences, acquire the necessary knowledge and skills in a practical way, produce solutions by adapting this knowledge to different situations, collaborate, and learn in all areas of life (Maden, 2014). Active learning refers to an approach that provides opportunities for students to take responsibility for the learning process, make decisions, self-regulate, and make choices about different aspects of

the process. In this process, students are guided to effectively use their mental skills while performing complex instructional tasks (Açıkgöz, 2014). Active learning emerged as a reaction to traditional teaching methods, where the teacher conveys specific information through direct instruction and the student is seen only as a passive recipient (Aytan, 2011).

Information is not independent and separate from what has been learned previously. Each new piece of information is added to existing knowledge, creating learning through continuous accumulation and development. Therefore, it is possible to make information more meaningful in the mind and internalize it in a personal way through active learning. Thanks to active learning, it becomes easier for individuals to customize information according to their own experiences and adapt to different situations they encounter (Tanrikulu and Alptekin, 2019).

Active learning is a frequently discussed topic because it allows students to go beyond being passive listeners or mere note-takers in the educational process and provides them with the opportunity to organize their own learning processes (Jayawardana et al., 2001). This approach encourages students to take on more responsibility and actively participate in the learning process. Discussions in this field have emphasized that the concept of active learning requires students to take on a more active and responsible role in their learning processes (Eugène, 2006; Lunenberg & Volman, 1999; Mattson, 2005). This perspective aims to increase student participation in learning and enable them to manage their own learning processes more independently.

Bonwell and Eison (1991) define strategies that promote active learning as "teaching activities that involve students doing things and thinking about what they do." Handelsman et al. (2007) note that the line between active learning and formative assessment is blurred and difficult to define; ultimately, teaching that supports active learning requires students to do or produce something, which can help assess understanding.

The importance of active learning techniques in teaching Turkish as a foreign language is significant. The fact that the skills language users find most challenging when learning a foreign language are productive language skills—particularly writing and speaking—highlights the importance of learner-centered active techniques in teaching these skills. The opinion development technique contributes to students' learning structures they hear in and outside of class by doing and experiencing them, using them actively, expressing their thoughts in a foreign language, and indicating whether they agree or disagree with any opinion. For this reason, this study seeks answers to the following research questions:

1. What are the intragroup and intergroup comparisons of the pretest and posttest data for the experimental and control groups?
2. What is the comparison of the pretest average achievement scores for the groups?
3. What is the comparison of the posttest average achievement scores for the groups?
4. What are the experimental group's views on the opinion development technique?

This study was conducted using quasi-experimental design with pretest–posttest control groups. In this design, measurements are taken from both the experimental and control groups before (pretest) and after (posttest) the intervention using the same measurement tools. Any difference observed between the groups at posttest—beyond what is attributable to the existing instructional program—is interpreted as the effect of the treatment. This design is among the most commonly used designs in experimental research (Büyüköztürk et al., 2018).

The study group consisted of 40 students enrolled in the A2 level course at a private university in Istanbul during the 2024–2025 academic year. Twenty students were selected for the experimental group using purposive sampling, and the other 20 were assigned to the control group. Following the pretest, the opinion development technique was applied to the experimental group over a period of eight weeks. The technique was implemented in the classroom by creating "I agree," "I disagree," and "I am undecided" corners each week based on different topics. During the sessions, students expressed their opinions on the given topics, engaged in discussions, and defended their ideas. Throughout this eight-week process, the topics were determined by the researchers, and a different topic was worked on each week.

The study evaluated the effect of the opinion development technique by analyzing the speaking achievement scores of the experimental and control groups. The posttest scores of the experimental group showed a significant increase compared to the pretest scores ($t = 17,899$; $p < ,001$), indicating that the opinion development technique is effective in improving speaking achievement. A similar improvement was also observed in the control group ($t = 9,454$; $p < ,001$); however, this was limited to the gains attributable to the existing teaching program.

No significant difference was found between the groups' speaking achievement levels before the application ($t = -2,038$; $p = ,051$), indicating that the two groups had similar starting levels. After the application, the experimental group showed a clear superiority over the control group ($t = -19,669$; $p < ,001$). The effect size was calculated as $d = 0,62$ using Cohen's d , indicating a moderate effect. These findings support the effectiveness of the opinion development technique within an active learning framework.

The opinion development technique strengthened the participants' speaking skills in multiple ways. Participants improved their listening skills, began to express their thoughts in a more organized and logical manner, and increased their capacity for flexible thinking and creative idea generation. Their confidence when speaking in front of a group also increased. The positive results obtained in the experimental group indicate that the opinion development technique should be used more widely in language education. This technique should be integrated into teaching materials and curricula, as it has the potential to improve student achievement.